

УДК 338.48-043.84 EDN: RWPDUX
DOI: 10.5281/zenodo.14456717

ТЕРЕХИНА Юлия Вячеславовна

*Казанский национальный исследовательский технологический ун-т (Казань, Респ. Татарстан, РФ)
кандидат исторических наук; e-mail: yu-2300@mail.ru*

НУРУЛЛИНА Гузель Нурислановна

*Казанский национальный исследовательский технологический ун-т (Казань, Респ. Татарстан, РФ)
кандидат технических наук, доцент; e-mail: nur.guthel@inbox.ru*

КАДЫРОВ Рамиль Васильевич

*Казанский национальный исследовательский технологический ун-т (Казань, Респ. Татарстан, РФ)
кандидат исторических наук; e-mail: kind2002@mail.ru*

ГЕЙМИФИКАЦИЯ КАК ОПОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА НА ПРИМЕРЕ Г. ВЕРХОТУРЬЕ

Исследование посвящено анализу города Верхотурье как туристического центра с использованием современного средства развития территории – геймификации. В последние годы геймификация стала популярным инструментом в туризме, помогая компаниям привлечь и удержать клиентов. От путешествий до отдыха, геймификация в туризме превращает обычные поездки в захватывающие приключения. Это позволяет туристическим компаниям привлекать и удерживать внимание клиентов, создавая более глубокий и запоминающийся опыт. Ещё одним плюсом геймификации в туризме является возможность персонализации. Компании могут создавать уникальные игровые сценарии и задания, адаптированные под интересы и предпочтения каждого клиента. Это помогает улучшить обслуживание и сделать путешествие более персональным, что в свою очередь способствует удовлетворению клиентов и укреплению их лояльности.

Ключевые слова: туризм, геймификация, дестинация, туристический центр

Для цитирования: Терехина Ю.В., Нуруллина Г.Н., Кадыров Р.В. Геймификация как опорный инструмент развития туристического центра на примере г. Верхотурье // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №3. С. 134–142. DOI: 10.5281/zenodo.14456717.

Дата поступления в редакцию: 4 сентября 2024 г.

Дата утверждения в печать: 1 октября 2024 г.

Yulia V. TEREKHINA

*Kazan National Research Technological University (Kazan, Rep. Tatarstan, Russia)
PhD in History; e-mail: yu-2300@mail.ru*

Guzel N. NURULLINA

*Kazan National Research Technological University (Kazan, Rep. Tatarstan, Russia)
PhD in Engineering, Associate Professor, e-mail: nur.guthel@inbox.ru*

Ramil V. KADYROV

*Kazan National Research Technological University (Kazan, Rep. Tatarstan, Russia)
PhD in History; e-mail: kind2002@mail.ru*

GAMIFICATION AS A SUPPORTING TOOL FOR THE DEVELOPMENT OF A TOURIST CENTER USING (THE CASE OF THE VERKHOTURYE)

Abstract. *The research is devoted to the analysis of the city of Verkhoturye as a tourist center using a modern means of territorial development – gamification. In recent years, gamification has become a popular tool in tourism, helping companies attract and retain customers. From travel to leisure, gamification in tourism turns ordinary trips into exciting adventures. This allows travel companies to attract and retain customers’ attention, creating a deeper and more memorable experience. Another advantage of gamification in tourism is the possibility of personalization. Companies can create unique game scenarios and tasks adapted to the interests and preferences of each client. This helps improve service and make the trip more personal, which in turn contributes to customer satisfaction and strengthens their loyalty.*

Keywords: *tourism, gamification, destination, tourist center*

Citation: Terekhina, Yu. V., Nurullina, G. N., & Kadyrov, R. V. (2024). Gamification as a supporting tool for the development of a tourist center using (The case of the Verkhoturye). *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(3), 134–142. doi: 10.5281/zenodo.14456717. (In Russ.).

Article History

Received 4 September 2024

Accepted 1 October 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Туристический центр – территория притяжения потока туристов, располагающая туристскими ресурсами и соответствующей инфраструктурой (наличием вариативного ряда средств размещения, рекреационных ресурсов, удобства транспортно-географического положения и информационной доступности). Современные инструменты, способствующие развитию туристических центров, весьма разнообразны. Геймификация – один из инструментов, применение которого, может способствовать развитию дестинаций [1]. Было интересно рассмотреть практическое значение геймификации на примере города Верхотурье.

В 1598 г. был основан город Верхотурье [2]. Однако в 1738 г. в городе произошёл пожар, 90% городских построек сгорело. Железная дорога была построена в обход города. Таким образом, город стал наименее населённым в Свердловской области. На данный момент Верхотурье – это административный центр Верхотурского городского округа с населением 16 416 чел.

В городе есть предприятия, занимающиеся обработкой дерева, но в целом город находится в дотационном регионе [3].

Достопримечательности города разнообразны: городские культурные учреждения; архитектурные памятники (Верхотурский кремль, Дом Балашова, Дом с чайной лавкой, Дом почётных гостей, Доходный дом, Ветлечебница, Женская гимназия, Земская больница, Здание общественного собрания, Усадьба Арефьева, Усадьба Рагозина); природные ресурсы; религиозные учреждения.

Верхотурье – это место, где проводятся различные мероприятия, которые помогают развить дестинацию.

Все мероприятия города включены в Областной событийный календарь. Во время проведения крупных мероприятий на основных туристских площадках работают волонтеры, чтобы предоставить информацию и обеспечить качественное обслуживание туристов [4].

Туры предлагают посетить все основные

исторические и культурные достопримечательности и участвовать в мероприятиях. Таким образом, можно сделать вывод, что большой спрос на туристические услуги способствует созданию бренда "православная столица Урала" [5].

Однако стоит наиболее подробно проанализировать использование технологии геймификации, а также рассмотреть организационно-управленческую структуру города, которая позволяет осуществлять деятельность в сфере туризма с применением инновационных решений [6].

Основное исследование

С 2021 г. город Верхотурье неоднократно фигурировал на сайтах крупных событий и издательств, таких как: VII сезон Всероссийского конкурса туристический сувенир, сетевое издание «Журнал Нация», ежемесячный научно-популярный журнал, посвящённый истории России «Родина», порталы ежегодной церемонии «ТОП50» для самых знаменитых людей Свердловской области. Также, согласно статистики поисковых запросов наиболее крупной российской браузер-системы Яндекс, количество людей, интересующихся г. Верхотурье, увеличивается ежегодно.

Можно предположить, что начиная с 2020 г. произошло значительное изменение в подходе позиционирования и продвижения территории, в том числе появляются продукты и услуги с применением инструментов геймификации. Рассмотрим данный вопрос подробнее.

Трое местных жителей, желая привлечь больше гостей и восстановить прежнюю славу Верхотурья, разработали свой собственный туристический проект под названием "С Верхмы", включающий в себя мастер-классы по изготовлению мыла, пиццы в монастырской печи, а также экскурсии по святым местам. Разберём результаты проекты на элементы геймификации [7].

Для того, чтобы понять с помощью каких административных ресурсов, а также посредством каких управленческих решений возможно изменение подхода к позициони-

рованию и применению на территории технологии геймификации, рассмотрена административно-управленческая структура, в ведомости которой находится вопрос развития туризма.

Были сделаны выводы о том, что поддержанием стабильного туристического потока занимается, прежде всего, административный орган, однако в большей степени, при принятии управленческих решений придерживается классической системы развития отрасли. Любопытным же является факт плотной связи на поприще туризма административного ресурса и религиозных учреждений.

В округе действует линейная система организации, однако важно обозначить, что с 2017 г. назначен на служение в старейший храм Верхотурья старшим священником Свято-Троицкого храма отец Владимир (Иванов), и именно отец Владимир стал катализатором многих изменений в сфере туризма. Как признается сам отец Владимир, он любит путешествовать. Возможно, поэтому кроме богослужений в храме он активно участвует в жизни города: утренники в детском саду, экзамены школьников в краеведческом музее, выступления на общегородском родительском собрании, на соревнованиях «Русский силомер» в городских школах, рано утром провожает призывников в армию, и в конце концов занимается развитием туристического бренда города в рамках работы проекта «С верх мы». И отец Владимир не единственный пример, так настоятельница женского православного монастыря готовят разные сыры и закуски, которыми угощают туристов, с удовольствием предлагают к посещению туристам небольшой заповедный уголок. Таким образом, в г. Верхотурье можно наблюдать уникальный феномен для XXI века, когда церковь становится закономерным инициатором развития туристической отрасли [8].

Необходимо также отметить важность малого бизнеса в процессе внедрения технологий и поддержания необходимой для развития туризма инфраструктуры. В контексте проекта «С Верх мы» Никита Зеленюк занимается

развитием бренда территории, выступая в роли индивидуального предпринимателя, набирает средства за счёт грантов, конкурсных программ или краундсерфинга. На сегодняшний день дальнейшие планы у предпринимателей: реконструкция зданий культурного наследия, проведение фестиваля, а также расширение инфраструктурных объектов – строительство кофейни, хостела или глэмпинга.

Анализ проекта

Для систематизации имеющихся туристических мероприятий, был выполнен анализ деятельности проекта на соответствие правилу шести D [9]:

1. *Define*. Согласно интервью, проведенному в рамках практической работы, необходимость внедрения геймификации, то есть использования более интерактивного, игрового процесса было обусловлено скудным ассортиментом представленных на рынке города туристических услуг – экскурсии однообразные, говорят про религиозные учреждения и создается впечатление, что в городе больше ничего нет. Однако именно здесь началось развитие уральской торговли, появились первые школы и началось развитие территории. Цель применения геймификации – свежее и разнообразное позиционирование г. Верхотурье.

2. *Delineate*. Исходя из цели, в основу концепции желаемого поведения будущих туристов и экскурсантов заложено как основополагающий принцип желание исследовать, знакомиться с территорией впервые или заново. То есть участник игрового процесса прежде всего должен чувствовать любопытство. Самый простой и основополагающий способ вызвать любопытство или «желание играть» в игровой деятельности достигается через создание игрового пространства. В данном случае команде проекта «С Верх мы» необходимо было представить территорию города целым игровым пространством. И это стало возможно с помощью разработки и повсеместного распространения нового формата туристической карты (рис. 1), разительно отличающейся от путеводителя 2016 года.

рутинных действий. Именно это сподвигло команду проекта, и, в частности, Дмитрия Николаевича Вершинина, руководителя театра «Град», совместно с режиссёром из Тюмени Светланой Абашевой разработать иммерсионную экскурсию, которая позволила раскрыть и тему купечества, и житейские байки, и исторические повороты. В основе экскурсии лежит театрализованное путешествие по всему городу в сопровождении соборного дворника Семён Ионыча – включение персонажа действенный способ, чтобы глубже погрузить зрителей-экскурсантов в игровое пространство, а также добавить некую модерационную функцию. Чтобы игровой процесс был завершён, необходимо соблюдать простое условное триединство:

- игровое пространство – им выступает территория города;
- правила – они обозначаются Ионычем в ходе экскурсии, как вербально, так и невербально, показывая необходимый образ через соответствие роли. Это то, что лежит в основе иммерсивной технологии и отлично работает на углубление в процесс геймификации;
- эмоции – в большинстве своём возникают автоматически, благодаря погружению в процессы, однако стоит отметить, что для создания впечатления необходимо применять и дополнительные технологии.

Эффективность применения геймификации доказывается множеством положительных отзывов и рекомендаций туристов.

Это и есть показатель эмоциональной привязанности, а по совместительству и показатель успеха применяемой технологии.

4. *Devise* — внутри самой экскурсии также существуют циклы: первое знакомство с территорией через знакомство с картой, встреча с персонажем, причём встреча с хлебом и солью, обзорный осмотр с колокольни в Кремле, а потом пошаговое углубление в легенды, историю и традиции. В завершении туристам предлагают приобрести сувенир, всё также в

рамках общей концепции – мыло ручной работы с эмблемой города, по тому самому старинному рецепту местного купца Трофима Казанцева.

5. *Don'tforget* — развлекательную часть во всей этой туристической истории тоже не забыли, представлено на рис. 3 (здесь и настоящее чаепитие с дегустацией, кормление альпак, катание на бричке с лошадьми). т.д.

Рис. 3 – Пример развлекательной части иммерсивной экскурсии

6. *Deploy* — подведём итог по выбранным инструментам – прежде всего это разработка визуальной маркерной концепции, некая история про «уровни» познания территории; применение иммерсивных технологий в экскурсионной деятельности; позиционирование территории через персонификацию – образ самого отца Владимира, а также Ионыча как соборного дворника.

Исходя из анализа текущей ситуации,

можно схематично представить структуру формирования организационных решений в контексте городского пространства на рис. 4 [10].

Рис. 4 – Схема структуры формирования организационно-управленческих решений

То есть именно триединство сфер повышенной мотивации – малого бизнеса, религиозных и культурных организаций, поддерживаемых административным ресурсом, позволяет сформировать модель с идеальной мотивацией для развития туристического центра с опорой на инновационные технологии. Поэтому необходимо более детально изучить инструмент геймификации на предмет влияния на повышение мотивации, а также рассмотреть инновационное применение данной технологии.

Заключение

Таким образом, можно заключить, что городской округ Верхотурский обладает большим потенциалом для туризма и отдыха, так как на его территории находятся уникальные памятники архитектуры и культурного наследия. По последним данным, ежегодно округ посещают около 74924 человек из разных городов России и других стран. Это подтверждает популярность паломнического туризма в Верхотурье. Геймификация стимулирует

повторные посещения и участие в происходящих событиях, позволяет взрослому человеку вспомнить о детстве, исследуя и играя. Это помогает преодолеть внутренние ограничения и сопротивление, что позволяет потребителю более свободно взаимодействовать с брендом и вовлекаться в процессы, происходящие на его территории.

Геймификация также помогает сделать путешествие более образовательным и информативным. Через игровые задания и квесты туристы могут узнавать больше о местных достопримечательностях, истории и культуре. Это способствует обогащению опыта путешествия и позволяет клиентам узнавать что-то новое, делая их поездку более познавательной и увлекательной. С помощью геймификации в туризме компании могут также стимулировать покупательское поведение. Использование игровых механик, таких как бонусы, награды и скидки, побуждает туристов к совершению покупок и участию в различных программах лояльности. Это способствует увеличению доходов и развитию бизнеса компаний в сфере туризма.

В целом, геймификация в туризме приносит ощутимые выгоды как для компаний, так и для клиентов. Она делает путешествия более интересными, персонализированными и образовательными, способствуя увеличению вовлеченности, удовлетворённости и лояльности клиентов. Поэтому неудивительно, что многие компании в сфере туризма все чаще используют геймификацию в своей деятельности, стремясь сделать путешествия более увлекательными и запоминающимися для своих клиентов.

Таким образом, на примере города Верхотурье и проекта с использованием геймификации была показана эффективность данного инструмента для развития дестинации при взаимодействии с администрацией и малым бизнесом.

Список источников

1. Каркашадзе А.В., Киреева Ю.А. К вопросу об актуальности создания тематических квест-гайдов // Проблемы и перспективы развития туризма: региональный аспект: Сб. мат. Всерос. науч.-практ. конф. (Грозный, 28.04.2023). Грозный: Изд-во ФГБОУ ВО «Чеченский гос. ун-т им. А.А. Кадырова», 2023. С. 110–115.
2. Зикерманн Г., Линдер Д. Геймификация в бизнесе: как пробиться сквозь шум и завладеть вниманием сотрудников и клиентов. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. 272 с.
3. Качмарек Я., Стасяк А., Влодарчик Б. Туристический продукт. Замысел. Организация. Управление: Учеб. пособ. М.: Юнити-Дана, 2017. 493 с.
4. Вербач К., Хантер Д. Вовлекай и властвуй: игровое мышление на службе бизнеса. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. 223 с.
5. Колова И.А., Мартов Н.К. Стратегические проблемы развития туризма в России. М.: РИБ «Турист», 2007. 285 с.
6. Курило Л.В. Теория и практика туристской анимации: Учеб. пособие. М.: Сов. спорт, 2006. Ч. 1: Теоретические основы туристской анимации. 195 с.
7. Рогачев Е.В. Социальные тенденции развития городских округов в Свердловской области // Устойчивое развитие муниципальных образований: вопросы теории, методологии и практики: Междунар. науч.-практ. конф. Одинцово, 2010.
8. Рогачев Е.В. Проблемы развития городских округов // Конкурентоспособность регионов и субъектов хозяйствования в условиях преодоления кризиса: XIII Всерос. форум молодых учёных и студентов. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2010.
9. Xu F., Tian F., Buhalis D., Sabeel-Weber J. Tourists as mobile gamers: gamification for tourism marketing // Journal of Travel and Tourism Marketing. 2015. №33(8). Pp. 1-19. DOI: 10.1080/10548408.2015.1093999.
10. Терехина Ю.В., Кузьмина П.С. Туризм: развитие квест-туров как нового направления регионального туризма // Будущее науки-2019: Сб. науч. ст. 7-й Междунар. молод. науч. конф. (Курск, 25–26.04.2019). Т.1. Курск: Юго-Западный гос. ун-т, 2019. С. 394-397.

References

1. Karkashadze, A. V., & Kireeva, Yu. A. (2023). K voprosu ob aktualinosti sozdaniya tematiceskikh kvest-gajdov [On the relevance of creating thematic quest guides]. *Problemy i perspektivy razvitiya turizma: regionalinyj aspekt [Problems and prospects of tourism development: regional aspect]*: Collection of materials of the All-Russian scientific and practical conference (Grozny, April 28, 2023). Grozny: Publishing house of the Kadyrov Chechen State University, 110-115. (In Russ.).
2. Zichermann, G., & Linder, J. (2014). *The Gamification Revolution. How Leaders Leverage. Game Mechanics to Crush the Competition*. Moscow: Mann, Ivanov & Ferber. (In Russ.).
3. Kaczmarek, J., Stasiak, A., & Wlodarczyk, B. (2017). *Product turystyczny. Pomysl. Organizacja. Zarzadzanie*. Moscow: Unity-Dana. (In Russ.).
4. Werbach, K., & Hunter, D. (2015). *For the Win or How Game Thinking Can Revolutionize Your Business*. Moscow: Mann, Ivanov & Ferber. (In Russ.).
5. Kolova, I. A., & Martov, N. K. (2007). *Strategicheskie problemy razvitiya turizma v Rossii [Strategic problems of tourism development in Russia]: A textbook*. Moscow: RIB "Tourist". (In Russ.).
6. Kurilo, L. V. (2006). *Teoriya i praktika turistskoj animatsii [Theory and practice of tourist animation]: A textbook. Part 1: Theoretical foundations of tourist animation*. Moscow: Soviet Sport. (In Russ.).
7. Rogachev, E. V. (2010). Sotsialnyye tendentsii razvitiya gorodskikh okrugov v Sverdlovskoj oblasti [Social trends in the development of urban districts in the Sverdlovsk region]. In coll.: *Ustojchivoe razvitie munitsipalinykh obrazovanij: voprosy teorii, metodologii i praktiki [Sustainable development of municipalities: issues of theory, methodology and practice]*: International scientific-practical conf. Odintsovo. (In Russ.).

8. Rogachev, E. V. (2010). Problemy razvitiya gorodskikh okrugov [Problems of development of urban districts]. In coll.: *Konkurentosposobnosti regionov i sub'ektov khozyajstvovaniya v usloviyakh preodoleniya krizisa* [Competitiveness of regions and business entities in the conditions of overcoming the crisis]: XIII All-Russian. forum of young scientists and students. Ekaterinburg: Ural State Econ. University Publ. House. (In Russ.).
9. Xu, F., Tian, F., Buhalis, D., & Sabeel-Weber, J. (2015). Tourists as mobile gamers: gamification for tourism marketing. *Journal of Travel and Tourism Marketing*, 33(8), 1-19. doi: 10.1080/10548408.2015.1093999.
10. Terekhina, Yu. V., & Kuz'mina, P. S. (2029). Turizm: razvitiye kvest-turov kak novogo napravleniya regional'nogo turizma [Tourism: development of quest tours as a new direction of regional tourism]. In coll.: *Budushcheye nauki-2019* [Future of Science-2019]: Collection of scientific articles of the 7th International Youth Scientific Conference, Kursk, April 25–26, 2019. Kursk: South-West State University, 394-397. (In Russ.).